

O‘ZBEKISTONDA DIASPIDIOTUS BERLESE, 1896 TURLARI VA ULARNING ZOOGEOGRAFIK TAHLILI

Sobirov Ozodbek Tojimatovich¹., Xafizddinov Muxiddin Faxriddin o‘g‘li²., Kaxxorova Xolidaxon Raximjon qizi³.

Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrasida dotsent, b.f.f.d¹.
ozodbeksobirov1988@gmail.com

Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrasida tayanch doktoranti²
xafizddinovmuxiddin@gmail.com

Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrasida tayanch doktoranti³
holidakaxorova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15590438>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot O‘zbekistonda *Diaspidiotus* urug‘iga mansub turlar tarkibi va ularning zoogeografik tarqalishini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot davomida sakkiz tur, jumladan *Diaspidiotus perniciosus* va *D. ostreaeformis* aniqlanib, ularning Palearktika mintaqasidagi ekologik moslashuvchanligi hamda qishloq xo‘jaligiga salbiy ta‘siri tahlil qilindi. Olingan natijalar zararkunandalarni monitoring qilish va ularni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: *Diaspidiotus*, tur tarkibi, zoogeografiya, Palearktika, bioxilma-xillik, qishloq xo‘jaligi, zararkunanda, ekologik moslashuvchanlik.

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено изучению видового состава и зоогеографического распространения представителей рода *Diaspidiotus* (Diaspididae) в Узбекистане. В ходе исследования были выявлены восемь видов, в том числе *Diaspidiotus perniciosus* и *D. ostreaeformis*, проанализированы их экологическая пластичность в Палеарктическом регионе и вред, наносимый сельскому хозяйству. Полученные результаты имеют важное значение для мониторинга вредителей и разработки стратегий их контроля.

Ключевые слова: *Diaspidiotus*, видовой состав, зоогеография, Палеарктика, биологическое разнообразие, сельское хозяйство, вредитель, экологическая приспособляемость.

Abstract: This study focuses on the species composition and zoogeographic distribution of the genus *Diaspidiotus* (Diaspididae) in Uzbekistan. Eight species were identified during the research, including *Diaspidiotus perniciosus* and *D. ostreaeformis*, and their ecological adaptability within the Palearctic region as well as their negative impact on agriculture were analyzed. The findings are of significant importance for pest monitoring and the development of management strategies.

Keywords: *Diaspidiotus*, species composition, zoogeography, Palearctic, biodiversity, agriculture, pest, ecological adaptability.

O‘zbekiston Respublikasi Amudaryo va Sirdaryo oralig‘ida joylashgan bo‘lib, umumiy maydoni 448,9 ming km² ni tashkil etadi. Uning hududi sharqdan g‘arbgacha 1425 km, shimoldan janubgacha esa 930 km masofani o‘z ichiga oladi [14]. Geografik joylashuvi jihatidan O‘zbekiston Eron-Turon subregioni tarkibiga kiradi va bu hudud Paleartik biogeografik mintaqaning o‘ziga xos qismi hisoblanadi. G‘arbda O‘rta yer dengizi, sharqda Markaziy Osiyo va Uzoq Sharq, shimolda Yevro-Sibir biogeografik birliklariga yaqin joylashganligi tufayli, ushbu hudud bioxilma-xillikning shakllanishi va boyligi nuqtayi nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi [13]. Xususan, O‘zbekistonning iqlimiy (kontinental quruq), floristik (cho‘l, dasht, tog‘ va vodiy ekotizimlari) hamda ekologik sharoitlarining xilma-xilligi bu yerda ko‘plab hasharotlar [2], jumladan, Diaspididae oilasiga mansub *Diaspidiotus* avlodi turlarining keng tarqalishi va moslashuvchanligini o‘rganish uchun ham muhim zamin yaratadi.

Bugungi kungacha O‘zbekistonda *Diaspidiotus* avlodiga mansub *Diaspidiotus perniciosus* (Comstock, 1881), *D. ostreaeformis* (Curtis, 1843), *D. prunorum* (Laing, 1931), *D. elaeagni* (Borchsenius, 1939), *D. leguminosum* (Archangelskaya, 1937), *D. salicis* (Lupo, 1953), *D. slavonicus* (Green, 1934) va *D. transcaspianensis* (Marlatt, 1908) kabi turlar aniqlangan. Ushbu turlar O. Sobirov, K. Zokirov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda qayd etilgan [1, 3, 4]. Ular, asosan, mevali va manzarali daraxtlarda uchraydi. Xususan, *D. perniciosus* va *D. ostreaeformis* turlari qishloq xo‘jaligi uchun iqtisodiy jihatdan muhim zarar keltiruvchi zararkunandalar hisoblanadi [1].

O‘zbekiston hududida uchraydigan *Diaspidiotus* avlodi turlarining zoogeografik ahamiyatini to‘g‘ri baholash uchun ularni butun Palearktika mintaqasidagi koksid turlari bilan taqqoslab o‘rganish zarur. Bu yo‘nalishda Bodenheimer [7], Kozár va Drosdják [11], Kozár [10], hamda Ben-Dov [6] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar *Diaspidiotus* turlarining ekologik va zoogeografik sharoitlarini aniqlashda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Quyida O‘zbekistonda qayd etilgan *Diaspidiotus* avlodi turlarining zoogeografik viloyatlar bo‘yicha tarqalish holati keltirilgan bo‘lib, ushbu ma‘lumotlar ularning faunistik holati hamda ekologik moslashuvchanlik darajasini aniqlashda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

1-jadval

O‘zbekistonda qayd etilgan *Diaspidiotus* avlodi vakillarining zoogeografik viloyatlar bo‘yicha tarqalish xususiyatlari

Turlar	Zoogeografik viloyatlar						
	Pal. (subregionlar)	Aus.	Eth.	Nea.	Neo.	Ori.	NZ & P
<i>Diaspidiotus perniciosus</i>	Pal. (ES, M, IT,)		*	*	*	*	*
<i>Diaspidiotus prunorum</i>	Pal. (IT, M, ES)					*	
<i>Diaspidiotus elaeagni</i>	Pal. (IT, ES, M, FE)						
<i>Diaspidiotus leguminosum</i>	Pal. (IT)						
<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i>	Pal. (ES, M, IT)	*		*	*	*	*
<i>Diaspidiotus salicis</i>	Pal. (IT, M)						
<i>Diaspidiotus slavonicus</i>	Pal. (IT ES FE)						
<i>Diaspidiotus transcaspianensis</i>	Pal. (IT)					*	

Izoh: Palearktik (Pal.) – Yevro-Sibir (ES), O‘rta yer dengizi (M), Eron-Turon (IT), Uzoq Sharq (FE); Nearktika (Nea.); Neotropik (Neo.); Efiopiya (Eth.); Oriental (Ori.); Avstraliya (Aus.); Yangi Zelandiya va Polineziya (NZ & P).

Diaspidiotus turlarining tarqalish areallari tahlili quyidagi xususiyatlarni ko‘rsatadi. Keng tarqalgan turlar *D. perniciosus* va *D. ostreaeformis* Palearktikaning Yevro-Sibir, O‘rta yer dengizi va Eron-Turan subregionlarida, shuningdek, Nearktika, Neotropik, Oriental, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Polineziya mintaqalarida uchraydi. Bu turlarning yuqori ekologik moslashuvchanligi va invaziv potentsiali ularning global tarqalishini ta‘minlaydi [8].

O‘rtacha tarqalgan turlar *D. prunorum* Palearktikaning Yevro-Sibir, O‘rta yer dengizi, Eron-Turan subregionlari va Oriental mintaqada, *D. elaeagni* esa Palearktikaning Yevro-Sibir, O‘rta yer dengizi, Uzoq Sharq va Eron-Turan subregionlarida uchraydi. Bu turlar o‘rtacha moslashuvchanlikka ega [5, 12, 16].

Tor arealga ega turlar *D. leguminosum*, *D. salicis* va *D. slavonicus* faqat Palearktika, xususan Eron-Turan subregionida uchraydi, bu ularning ixtisoslashgan ekologik muhitga moslashganligini ko‘rsatadi. O‘tish zonasi turi *D. transcaspianensis* Eron-Turan subregioni va Oriental mintaqada o‘rtasidagi o‘tish zonalarida qayd etilgan [16].

O‘zbekistonda uchraydigan *Diaspidiotus* avlodi turlari tarkibi Qozog‘iston, Turkmaniston va Tojikiston bilan taqqoslandi. Tahlil natijalariga ko‘ra, Qozog‘istonda 9 tur, Turkmanistonda 6 tur, Tojikistonda esa 7 tur *Diaspidiotus* avlodi vakillari qayd etilgan [8].

1-rasm. O‘zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarida uchraydigan *Diaspidiotus* avlodi turlari o‘rtasidagi o‘xshashlikni Venn diagrammasi orqali ifodalash

Mintaqalar o‘rtasida umumiy turlar sonining yuqoriligi ularning ekologik va biogeografik yaqinligini ko‘rsatadi. Masalan, Qozog‘iston va O‘zbekiston o‘rtasida 7 ta umumiy tur aniqlangan bo‘lsa, O‘zbekiston–Turkmaniston va O‘zbekiston–Tojikiston juftliklarida bu ko‘rsatkich 6 tadan tashkil etadi. To‘rt mintaqa uchun umumiy bo‘lgan 5 ta tur mavjudligi esa ularning ekologik moslashuvchanlik darajasining yuqoriligidan dalolat beradi (1-rasm).

O‘zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarida uchraydigan *Diaspidiotus* avlodi turlari o‘rtasidagi o‘xshashlik darajasi C. Gertsson tomonidan tavsiya etilgan Sorensen o‘xshashlik koeffitsiyenti (DSC) orqali baholandi [9]. Ushbu koeffitsiyent ikki hududdagi umumiy turlar soniga asoslanib, ularning biogeografik yaqinligini aniqlash imkonini beradi. Hisoblash quyidagi formula asosida amalga oshiriladi:

$$DSC = 2 \cdot c / (S1 + S2)$$

Bu yerda: c – ikki hududda umumiy aniqlangan turlar soni, S1 va S2 – har bir hududdagi umumiy turlar soni [15].

Tahlil natijasi quyidagichani tashkil etdi:

2-rasm. O‘zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarida uchraydigan *Diaspidiotus* avlodi turlari o‘rtasidagi o‘xshashlikni Sorensen koeffitsiyenti orqali ifodalash

Yuqori Sorensen koeffitsiyentlari, xususan O‘zbekiston va Turkmaniston o‘rtasidagi 0,857 ko‘rsatkichi mintaqalar o‘rtasida kuchli biogeografik aloqalarning mavjudligini ko‘rsatadi. Bu holat iqlimiy va floristik o‘xshashliklar, shuningdek, tarixiy biogeografik bog‘liqlik bilan izohlanadi (2-rasm).

O‘zbekistonda aniqlangan *Diaspidiotus* avlodining 8 turi, xususan *D. perniciosus* va *D. ostreaeformis*, yuqori ekologik moslashuvchanlik va invaziv potentsialga ega bo‘lib, qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun jiddiy xavf tug‘diradi.

Mintaqalar o‘rtasida aniqlangan yuqori o‘xshashlik koeffitsiyentlari O‘zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan ekologik va biogeografik yaqinligini tasdiqlaydi. Ushbu natijalar qishloq xo‘jaligi zararkunandalarini monitoring qilish, ularni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish hamda hududiy ekologik muvozanatni saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Архангельская А.Д. Кокциды средней Азии. - Ташкент: Издательство Комитета наук Уз.ССР, 1937. -158 с.
2. Емельянов, И.М. (1974). Зонально-ландшафтная энтомофауна Средней Азии. Ленинград: Наука.
3. Зокиров К., Хусанов А.К., Собиров О.Т., Яхшибоева Г.О. Фарғона водийси мевали ва манзарали дарахтлар кокцидлари (Homoptera, Coccinea) фаunasiga oid дастлабки маълумотлар. АДУ. Илмий хабарнома. 2018 йил, No2 сон. 38-41 б.
4. Собиров О.Т. Фарғона водийси кокцидлари (Homoptera: Coccinea) фаунаси, морфологияси ва экологик хусусиятлари: Биология фан.б.фалс.док... (PhD) дисс. – Тошкент, 2020. – 117 б.
5. Balachowsky A.S. Les cochenilles de France, d'Europe, du Nord de l'Afrique et du Bassin Méditerranéen. V. - Monographie des Coccoidea; Diaspidinae (deuxième partie) Aspidiotini.. Entomologique Applicata Actualités Sciences et Industrielles 1087: 1950b. – pp. 397-557.
6. Ben-Dov Y. Zoogeographical affinities of Middle Eastern mealybugs. Proc. ISSIS (International Symposium on Scale Insect Studies) -VI, Krakow. Part II, 1990. – pp. 95–100.
7. Bodenheimer F.S. Studies on the zoogeography and ecology of Palearctic Coccidae I–III. EOS: revista Espanola de entomologia 10, 1934. – pp. 237–271.
8. García Morales M., Denno B.D., Miller D.R., Miller G.L., Ben-Dov Y., Hardy N.B. ScaleNet: A literature-based model of scale insect biology and systematics. 2016. Database. doi: 10.1093/database/bav118. <http://scalenet.info> [25.04.2025].
9. Gertsson C-A. A zoogeographical analysis of the scale insect (Hemiptera, Coccoidea) fauna of Fennoscandia and Denmark // Norwegian Journal of Entomology 60, 2013. – pp. 81–89.
10. Kozár F. New data on the zoogeography of Palearctic Coccoidea (Homoptera). Israel Journal of Entomology 29, 1995b. – pp. 103–108.
11. Kozár F., Drozdják J. Some questions concerning the knowledge of Palearctic Coccoidea (Homoptera). Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria Filippo Silvestri, Portici (Suppl.) 43, 1986. – pp. 97–105.
12. Laing F. A new coccid injurious to fruit trees in Baluchistan. Memoirs of the Department of Agriculture in India, Entomology Series 12: 1931. – pp. 99-100.
13. Lattin G. Grundriss der zoogeographie // Jena: Gustav Fischer Verlag. 1967.
14. Selimanova S.M. O‘zbekiston Respublikasining ma‘muriy–hududiy tuzilishi va davlat tuzilishining konstitutsiyaviy asoslari. Hozirgi zamon psixologiya ilmidagi dolzarb muammolar: yechimlar va imkoniyatlari: 2024. 96-101 b.
15. Sorensen Index Calculator - Calculator Academy." calculator.academy, April 30, 2025.
16. Varshney R. K. A check-list of the scale insects and mealybugs of South Asia (Part - 2). Occasional Paper (Zoological Survey of India) NO. 191: 2002. 147 pp.